

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК

EXPERIENCE IN USING GROUND-BASED LASER SCANNING TECHNOLOGY TO RECORD ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS

СОБЧЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

ассистент,

Севастопольский государственный университет.

ЛУШИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,

ассистент,

Севастопольский государственный университет.

SOBCHENKO MAXIM VLADIMIROVICH,

research Assistant,

Sevastopol State University.

LUSHINA VIKTORIYA SERGEEVNA,

research Assistant,

Sevastopol State University.

В данной работе рассмотрен опыт практического применения технологии наземного лазерного сканирования в районе Университетской улицы, 22, г. Севастополь с целью создания облаков точек для фиксации различных этапов проведения раскопок «Усадьбы №102». Созданные облака точек обеспечивают сотрудников археологического раскопа точной геометрической информацией о объекте исследования. Описаны обоснование выбора программного обеспечения, характеристики используемого оборудования, поэтапное описание процесса фиксации и выравнивания облаков точек исследуемого археологического раскопа. В результате созданы сканы на всех этапах раскопок, что помогло улучшить точность документации археологов и реконструкции объектов исследований.

In this paper, the experience of practical application of ground-based laser scanning technology in the area of Universitetskaya Street, 22, Sevastopol is considered in order to create point clouds for fixing various stages of the excavation of "Manor No. 102". The created point clouds provide the employees of the archaeological excavation with accurate geometric information about the object of study. The rationale for the choice of software, the characteristics of the equipment used, and a step-by-step description of the process of fixing and leveling the point clouds of the archaeological excavation under study are described. As a result, scans were created at all stages of excavations, which helped to improve the accuracy of archaeologists' documentation and reconstruction of research objects.

Ключевые слова: *цифровые технологии, лазерный сканер, наземное лазерное сканирование, облако точек, трёхмерная фиксация, археологический раскоп.*

Key words: *digital technologies, laser scanner, ground-based laser scanning, point cloud, three-dimensional fixation, archaeological excavation.*

Наземное лазерное сканирование (НЛС) – это технология, которая используется в археологии для создания точных и подробных 3D-моделей объектов, таких как артефакты, структуры и местности. Эта технология имеет множество преимуществ, по сравнению с традиционными методами (например, ручные измерители и ручная зарисовка), и уже стала неотъемлемой частью археологических исследований.

Актуальность применения технологии наземного лазерного сканирования при археологических раскопках обусловлена тем, что позволяет получать высокоточные трехмерные модели археологических объектов и улучшает точность документации и реконструкции этих объектов. Также уменьшается вероятность ошибок при интерпретации и анализе данных, что позволяет повысить качество научных исследований и получить большой объем важной информации за короткий промежуток времени. Использование технологии наземного лазерного сканирования позволяет ускорить процесс исследований и повысить эффективность работы сотрудников археологического раскопа. Помимо этого, использование НЛС обеспечивает точную геометрическую информацию об объектах, что позволяет археологам комфортнее анализировать масштабные раскопы и объекты даже в дистанционном режиме работы.

Одним из преимуществ использования НЛС в археологии является его способность создавать точные 3D-модели объектов, что может быть особенно полезно при изучении сложных структур, таких как здания или монументы. Это позволяет археологам получать более точные измерения объектов и лучше понимать их структуру и организацию. Кроме того, использование наземного лазерного сканирования позволяет археологам собирать данные о большем количестве объектов за более короткий промежуток времени, что может быть особенно полезно в случае ограниченного времени для проведения раскопок. Например, при раскопках на большой территории археологи могут использовать наземное лазерное сканирование для быстрого получения данных о множестве объектов, что позволяет им более эффективно использовать свое время и ресурсы.

Рис. 1. Результат применение технологии НЛС, пещера Инчегиз.

Одним из примеров применения наземного лазерного сканирования при археологических исследованиях является построение 3D-модели пещеры Инчегиз, данная модель была обработана в сотрудничестве с лабораторией фотограмметрии и лазерного сканирования Университета Хафен Сити в Гамбурге, Германия, для разработки VR-приложения для интерактивной визуализации исторических пещер Стамбула [1]. Результат применение технологии НЛС показан на рис. 1.

В ходе проведения археологических исследований и работ по сканированию этапов проведения раскопа «Усадьбы №102», г. Севастополь, было использовано специальное обо-

рудование и программное обеспечение, а именно: наземный лазерный сканер Stonex X300, StonexReconstructor, CloudCompare [2].

Технические характеристики наземного лазерного сканера, используемого для фиксации этапов проведения археологических раскопок, представлены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики НЛС Stonex X300

Класс лазера	Class 1 безопасен для глаз
Расходимость пучка	0.37 mrad (горизонтальная вертикальная)
Диапазон измерений	2 – 300 м 100% отраж. способность (на белое)
Мин. измеряемое расстояние	300 м
Минимальное разрешение	18,5 мм x 37 мм @ 100 м
Частота сбора данных	До 40.000 точек в секунду
Точность измерения расстояний	< 6 мм @ 50 м – (1 sigma) < 40 мм @ 300 м
Влияние температуры	незначительное

После подготовки оборудования, а именно зарядки всех батарей наземного лазерного сканера, внешнего осмотра сканера и проведения тестового скана для подтверждения работоспособности всех элементов оборудования был начат этап рекогносцировки местности [4]. На данном этапе был произведен выход на исследуемый участок вместе с археологами. В результате были определены границы раскопа и оптимальные точки сканирования для получения первичных облаков точек. На данном этапе было сделано 26 сканов (Рис. 2).

Рис. 2. Точки сканирования на объекте «Усадьба №102».

Процесс наземного лазерного сканирования, заключается в том, что лазерное устройство излучает лазерный луч, который, попадая на объект, отраженный луч, который затем используется для создания точных трехмерных моделей.

Суть технологии сканирования заключается в определении пространственных координат точек объекта. Измеряется расстояние до всех определяемых точек с помощью фазового или импульсного безотражательного дальномера. На пути к объекту импульсы лазерного дальномера сканера проходят через систему, состоящую из одного подвижного зеркала, которое отвечает за вертикальное смещение луча. Горизонтальное смещение луча лазера производится путем поворота верхней части сканера относительно нижней, жестко прикрепленной к штативу. Зеркало и верхняя часть сканера управляются прецизионными сервомоторами. В конечном итоге именно они обеспечивают точность направления луча лазера на снимаемый объект. Зная угол разворота зеркала и верхней части сканера в момент наблюдения и измеренное расстояние, процессор вычисляет координаты каждой точки.

Более просто процесс наземного лазерного сканирования можно описать следующим образом: одновременно производится само сканирование объекта при помощи системы НЛС и его фотографирование (снимки в дальнейшем служат основой для создания текстуры модели при необходимости), далее полученные данные импортируются в программное обеспечение для обработки полученной информации, регистрируются облака точек всех сканов и создается единое

облако точек исследуемого объекта. На данном этапе можно остановиться и не продолжать дальнейшую обработку, так как единое облако точек содержит требуемую информацию об объекте: на его основе можно проводить все требуемые расчеты и сравнения с предыдущими результатами. Однако если есть необходимость, то после получения единого облака точек, можно создать mesh-модель объекта и создать текстуру для него по имеющимся снимкам. Такая модель может быть экспортирована и использована не только для исследовательских целей, но и как игровой контент приложений, например, дополненной и виртуальной реальностей.

Таким образом, формой представления результатов НЛС является массив точек или же облако точек лазерных отражений от объектов, которые находятся в поле зрения сканера, обладающими пятью характеристиками, а именно пространственными координатами (X , Y , Z), реальным цветом и интенсивностью.

Изображения, получаемые НЛС, обычно несут невероятно большой объем информации, которая является в ряде случаев избыточным. Такая информация имеет статистическую избыточность, заключающаяся в том, что соседние элементы изображения повторяют друг друга.

Одной из главных проблем обработки данных наземного лазерного сканирования является малая производительность. Поэтому для обработки данных наземного лазерного сканирования целесообразно использовать фотограмметрические принципы. Фотограмметрические принципы заключаются в том, чтобы преобразовывать данные наземного лазерного сканирования в совокупности с виртуальными снимками соответственно центральной проекции.

Скан следует представить в виде множества измеренных направлений, то есть связки лучей, рассекая которую на определенном расстоянии g от точки O плоскостью S , как бы получим снимок. Из этого следует, что один из лучей, исходящих из точки O , должен пересекать плоскость S ортогонально (Рис. 3). В этом случае центральной проекции будут соответствовать образуемые плоские виртуальные снимки.

Рис. 3. Образование снимков из данных наземного лазерного сканирования.

Особенность наземного лазерного сканирования заключается в измерении расстояний от сканера до точек объекта с высокой скоростью и регистрации соответствующих направлений (вертикальных и горизонтальных углов), следовательно, измеряемые величины при наземном лазерном сканировании являются аналогичными, как и при работе с электронными тахеометрами. Применяется тотальная съемка территории, а не его отдельных точек, характеризуется НЛС результатом работы – трехмерным изображением, а именно сканом. Технология лазерного сканирования позволяет собирать данные о поверхности объекта с высокой точностью и быстро, что делает ее идеальной для использования в археологии. Позволяет собирать данные о поверхности объекта с высокой точностью, что может быть очень полезно для археологов. Например, при использовании этой технологии можно создать точные карты местности, которые могут быть использованы для изучения прошлых ландшафтов и топографии [3; 4].

После проведения сшивки облаков точек на первичном этапе сканирования, был определен требуемый участок раскопа, на общем скане произведена обрезка лишних участков (Рис. 4).

Рис. 4. Исследуемый участок объекта «Усадьба №102».

Далее промежуточные этапы сканировались в течении проведения всего раскопа для фиксации полученных результатов и других исследований, проводимых в дальнейшем археологами (Рис. 5). Также на каждом этапе сканирования территории проводилась дальнейшая сшивка его облаков точек (Рис. 6).

Рис. 5. Промежуточные сшитые сканы объекта «Усадьба №102».

Так как при промежуточном сканировании вблизи исследуемого участка работала строительная техника, то на сканер воздействовала вибрация. Вибрация оказывает огромное влияние на дальномерные измерения, по причине того, что она вызывает хаотическое смещение лазерного пучка относительно заданного направления на точку сканирования и вследствие чего приводит к случайной амплитудной и фазовой модуляциям. Из-за вибрации НЛС при расстоянии прибора от объекта от 20 до 30 м погрешность измерения расстояний увеличивается на 40-50% по сравнению с ошибкой расстояния в случае отсутствия вибрации. Влияние вибрации всегда приводит к увеличению измеряемого расстояния.

Рис. 6. Промежуточные сшитые сканы, раскопки намеченных квадратов объекта «Усадьба №102».

После завершения работы археологов были сделаны финальные сканы (Рис. 7).

Рис. 7. Финальные сшитые сканы, раскопки намеченных квадратов объекта «Усадьба №102».

Таким образом, были созданы сканы на всех этапах раскопок, что помогло улучшить точность документации археологов и реконструкции объектов исследований. Позволило ускорить процесс исследований и повысить эффективность работы археологов, обеспечив точную геометрическую информацию об объектах, что позволяет археологам лучше понимать масштабы и формы объектов. Исходя из этого, можно сказать, что наземное лазерное сканирование является самым оперативным и высокопроизводительным средством получения точной и наиболее полной информации о пространственном объекте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gürcan Büyüksalih, Tuna Kan, Gözde Enç Özkan, Müge Meriç, Lale Isın, Thomas P. Kersten. Preserving the Knowledge of the Past Through Virtual Visits: From 3D Laser Scanning to Virtual Reality Visualisation at the Istanbul Çatalca İnceğiz Caves // PFG. 2020. С. 133–146.
2. Шумейко И.П. Создание 3D-модели поверхности оползневого склона с использованием метода фотограмметрии и наземного лазерного сканирования / И.П. Шумейко, С.А. Кузнецов, М.В. Собченко // Физическое и математическое моделирование процессов в геосредах: Шестая международная научная конференция-школа молодых ученых, Москва, 21–23 октября 2020 года. Москва: ООО «Принт Про», 2020. С. 263-264. EDN ILXDPH.
3. Лазерное сканирование и трехмерное моделирование / А.В. Комиссаров. Новосибирск: СГУ-ГиТ, 2020. 58 с.
4. Мониторинг состояния оползневого склона с применением технологии наземного лазерного сканирования / И.П. Шумейко, С.А. Кузнецов, М.В. Собченко, В.С. Лушина // Наукосфера. 2022. № 8-1. С. 230-236. DOI 10.5281/zenodo.6793262. EDN JUXJBF.

© Собченко М.В., Лушина В.С., 2023.